

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Akramova Rashidaxon Valiyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'QUVCHI MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA JADID ADABIYOTINING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR